

4-SHO‘BA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

KONUS HAJMINI PARAMETRLAR KIRITISH ORQALI HISOBLASH

f-m.f.n., dots. Musayev Abdumannon Ochilovich

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

musayev.abdumannon@gmail.com

ass. Noriyeva Aziza Jasur qizi

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali

Annotatsiya: Ushbu maqolada qadimiy masalani geometrik usulda yechishning umumiy parametrlar qatnashgan usullari keltirilgan bo‘lib, undan matematikaga qiziquvchi barcha foydalanishi mumkin.

Kalit so‘zlar: Trapetsiya, trapetsiya yuzi, konus va uning hajmi.

Qadimda ikki dehqon birgalikda ekkan g‘alla hosilini xirmonga to‘plab konus shakliga keltiradi va hosilning qancha ekanligini aniqlamoqchi bo‘lishadi. Dalada g‘allani o‘lchaydigan hech bir o‘lchav asboblari yo‘q edi. Ulardan biri Buxorodagi Mir-Arab madrasini tamomlagan qori bo‘lgani. Bu madrasada nafaqat diniy bilim, balki dunyoviy ilmni ham o‘rgatilgan. Shunda qori sherigini xirmon chegarasiga o‘tqazib, o‘zi xirmon chegarasidagi sherigining qarama-qarshi tarafidan qadamlab uzoqlashdi. Ma’lum qadamdan so‘ng to‘xtadi va sherigiga xirmonning qancha botmon ekanligini aytdi. Hosilni aniqlashda qori faqat qadamlardan foydalandi.

Masala: Qori xirmondagi hosilni qanday aniqlagan.

Yechish: 1-usul. Ma’lumki, hajm aniq bo‘lsa uni zichlikka ko‘paytirilsa massa aniqlanadi. Shuning uchun quyidagi savolga javob izlaymiz: *balandligi noma’lum bo‘lgan konus hajmini qanday topish mumkin?*

1-chizma

Quyidagi belgilashlarni kiritamiz: $|AB| = x$, $|CD| = y$, $|EC| = z$, $|AE| = 2r$, bu yerda x - qori sherigining o‘tirgandagi uzunligi, y - qorining bo‘yi uzunligi ($x < y$) va z esa qadamlar soni. Masala shartiga ko‘ra x, y, z, r - lar berilgan aniq sonlar. Agar x, y, z, r larni o‘zgaruvchi deb hisoblasak, ular berilgan masala uchun parametrlar bo‘lib xizmat qiladi. h - esa nama’lum.

Chizmadan ko‘rinib turibdiki $ACDB$ trapesiya yuzini S , $AOKB$ trapesiya yuzini S_1 va $OC DK$ trapesiya yuzini esa S_2 bilan belgilasak, u holda

$$S = S_1 + S_2 \quad (1)$$

tenglik o‘rinli. Trapetsiya yuzini hisoblash formulasiga asosan

$$S = \frac{x+y}{2}(2r+z), S_1 = \frac{x+h}{2}r, S_2 = \frac{h+y}{2}(r+z).$$

Bu ifodalarni (1) tenglikka olib borib qo‘ysak, u holda quyidagini hosil qilamiz:

$$\frac{x+y}{2}(2r+z) = \frac{x+h}{2}r + \frac{h+y}{2}(r+z) \quad (2)$$

(2) tenglama h noma’lurga nisbatan chiziqli tenglama. h ni topamiz

$$\frac{x+y}{2}(2r+z) = \frac{xr}{2} + \frac{r}{2}h + \frac{y}{2}(r+z) + \frac{r+z}{2}h$$

$$\frac{x+y}{2}(2r+z) - \frac{xr}{2} - \frac{y}{2}(r+z) = \left(r + \frac{z}{2}\right)h$$

$$h = \frac{\frac{x+y}{2}(2r+z) - \frac{xr}{2} - \frac{y}{2}(r+z)}{r + \frac{z}{2}} =$$

$$= \frac{\frac{xr}{2} + \frac{yr}{2} + \frac{x+y}{2}z - \frac{y}{2}z}{r + \frac{z}{2}} = \frac{\frac{xr}{2} + \frac{yr}{2} + \frac{xz}{2}}{\frac{2r+z}{2}} = \frac{x(r+z) + yr}{2r+z}.$$

Shunday qilib,

$$h = \frac{x(r+z) + yr}{2r+z}. \quad (3)$$

(3) formula balandligi noma'lum bo'lgan konus hajmini parametrlar yordamida topish formulasi deyiladi.

Agar $r = 1$; $z = 5$; $y = 1,8$; $x = 0,7$ bolsa, u holda

$$h = \frac{0,7(1+5) + 1,8}{2+5} = \frac{4,2 + 1,8}{7} = \frac{6}{7} \approx 0,86$$

$$v = \frac{1}{3} \cdot 2\pi \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 2 \cdot 3,14 \cdot 0,86 \approx 1,8 \text{ m}^3$$

2-usul. Yuqoridagi belgilashlardan 2-usulda ham foydalanamiz. ABDC trapetsiyani BD va AC tomonlarini davom ettirib, MDC uchburchakni hosil qilamiz.

2-chizma

$\angle DMC = \alpha$ belgilash kiritib, ΔMDC va ΔMBA uchburchaklar uchun quyidagi tenglikni hosil qilamiz:

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{x}{a} = \frac{h}{r+a} = \frac{y}{a+2r+z}$$

Proporsianing xossasidan foydalanib,

$$x(r+a) = ah$$

$$xr + xa = ah$$

$$ah - ax = xr$$

$$a = \frac{xr}{h-x}$$

ga ega bo‘lamiz.

Yana bir bor proporsiya xossasini qo‘llab va yuqoridagi a ifodaning qiymatini qo‘yib

$$\begin{aligned}h(a + 2r + z) &= y(r + a) \\h \cdot \left(\frac{xr}{h-x} + 2r + z \right) &= y \cdot \left(r + \frac{xr}{h-x} \right) \\h \cdot \left(\frac{xr + 2rh - 2rx + zh - zx}{h-x} \right) &= y \cdot \left(\frac{rh - xr + xr}{h-x} \right) \\h \cdot (xr + 2rh - 2rx + zh - zx) &= ryh \\h \cdot (2r + z) &= ry + rx + zx \\h &= \frac{ry+rx+zx}{2r+z}\end{aligned}$$

ni hosil qildik.

Agar $r = 1$; $z = 5$; $y = 1,8$; $x = 0,7$ tengliklarni hisobga olsak, u holda

$$h = \frac{0,7(1 + 5) + 1,8}{2 + 5} = \frac{4,2 + 1,8}{7} = \frac{6}{7} \approx 0,86$$

$$v = \frac{1}{3} \cdot 2\pi \cdot h = \frac{1}{3} \cdot 2 \cdot 3,14 \cdot 0,86 \approx 1,8 \text{ m}^3$$

hosil bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Noriyeva A. O‘quvchilarning kreativlik qobiliyatlarini rivojlantirishda nostandart misol va masalalarning ahamiyati //Журнал математики и информатики. – 2022. – Т. 2. – №. 1.

2. Noriyeva A. Koshi tengsizligi va uning qiziqarli masalalarga tadbirlari //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 361-364.

3. Abdunazarov R. Issues of effective organization of practical classes and clubs in mathematics in technical universities. Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal. Current Issue: Volume 2022, Issue 3 (2022) Articles. <https://uzjournals.edu.uz/tziuj>

4. Sharipova S., Sharipov X., Xoliqov L. Ba‘zi bir sonli yig‘indilarni ketma-ketlikning diskret hosilasi yordamida hisoblash //Журнал математики и информатики. – 2022. – Т. 2. – №. 1.

5. Sharipova S., Sharipov X. Орбиты семейства векторных полей и гиперболический параболоид //Журнал математики и информатики. – 2022. – Т. 2. – №. 1.

6. Xurramov Y., Po`latov B., Ibrohimov J. Ko`phadning keltirilmaslik alomati //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 399-401.

7. Po`latov B., Xurramov Y., Ibrohimov J. Murakkab funksiyalardan olingan aniq integralni taqribiy hisoblash //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1.

8. Po`latov B., Xurramov Y., Ibrohimov J. Murakkab funksiyalardan olingan aniq integralni taqribiy hisoblash //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1.

9. Xandamov Y., Nuraliyev T. Teng qadamlar uchun nyutonning 1-interpolyatsion formulasi uchun algoritm va dasturiy ta`minot yaratish //Zamonaviy innovatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari: yechimlar va istiqbollar. – 2022. – T. 1. – №. 1. – С. 364-367.

10. Тагаев О. Н. Регрессионные модели с переменной структурой (фиктивные переменные) //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 3 (57). – С. 28-33.

11. Safarali o`g`li X. Y. et al. Konus kesimlarning noodatiy ta`rifi. – 2022.

12. Po`latov B., Xurramov Y. Matematika fanini o`rgatishda tarixiy materiallardan foydalanish.

13. Xurramov Y., Xurramov A. Ikki o'lchamli panjarada ikki zarrachali gamil'tonianning spektri haqida //Журнал математики и информатики. – 2022. – Т. 2. – №. 1

14. X.F.Sharipov, B. Boymatov, N. Abriyev. Singular foliation generated by an orbit of family of vector fields. Advances in Mathematics: Scientific Journal 10 (2021), no.4, 2141–2147 ISSN: 1857-8365 (printed); 1857-8438 (electronic) <https://doi.org/10.37418/amsj.10.4.28>

15. Guzal A., Abdigappar N., Xurshid S. Differential Invariants of One Parametrical Group of Transformations //Mathematics and Statistics. – 2020. – Т. 8. – №. 3. – С. 347-352.

16. Narmanov A., Sharipov X. On the geometry of submersions //Geometry, Integrability and Quantization (см. в книгах). – 2021. – Т. 22. – С. 199-208.